

MONOPOL SOHALARDA NARXLARNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLINISHI

Akbarov Jasur Ikromjon o‘g‘li

“Raqobatni rivojlantirish va iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi”

yetakchi mutaxassisi

Mustaqil izlanuvchi (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada narx qanday shakllanishi, narxning vazifalari nimalardan iborat ekanligi, narx tovar qiymatini ifodalashi, narxning hisob, rag‘batlantiruvchi, tartibga soluvchi, taqsimlovchi vazifalari, narxning ulgurji, shartnoma, chakana turlari, narxlarni davlat tomonidan tartibga solinishi haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Narx tushunchasi, narx vazifalari, narxlarni davlat tomonidan tartibga solinishi, hisob vazifa, rag‘batlantiruvchi vazifa, tartibga soluvchi vazifa, taqsimlovchi vazifa, narx turlari, ulgurji narx, shartnoma narx, chakana narx, dotatsiyalangan narx, demping narx.

Bugungi kunda davlat tomonidan monopol sohalarda narxlarni tartibga solishning asosiy maqsadi shundaki, boshqa taraflar uchun adolatsiz narxlarning oldini olish va munosabatlarni sifatli qilish tushuniladi. Shuningdek, monopol sohalarda rivojlanish, iqtisodiy rivojlanish va mijozlar uchun qoniqarli sharoit yaratishni maqsad qiladi.

Narx tushunchasi – muhim iqtisodiy kategoriyalardan biri bo‘lib, u talab va taklif bilan bir qatorda bozor qurollaridan biri hisoblanadi. Tovar qiymatining asosi mehnat, qiymat kattaligi esa ushbu sharoitlarda jamiyat zarur deb tan oladigan mehnat harajatlari bilan belgilanadi. Narx – qisqacha aytganda tovar qiymatining puldagi ifodasidir. Bozor narxida qiymat qonuni, talab va taklif qonuni kabi iqtisodiy qonunlar talablari e‘tiborga olinishi kerak, chunki narxlar ijtimoiy - zaruriy mehnat, materiallar, xomashyo harajatlariga asoslangan (*qiymat qonuni*), shuningdek mahsulotning iste‘mol xususiyatlarini e‘tiborga

olgan (*talab va taklif qonuni*). Narx bozorni boshqarish quroli sifatida bir qator vazifalarni bajaradi. Jumladan:

Hisob vazifasi. Bu narxning muhim vazifasi – mehnat harajatlari va natijalarini o‘lchashdir. Tovar narxi inson va moddiylashgan mehnat, materiallar va xomashyolarga harajatlarni o‘z ichiga oladi. Mehnat unumdorligi va samaradorligi darajasini ko‘rsatadi, provardida ishlab chiqarish harajatlari, mahsulot muomalasi va foydani belgilaydi. Binobarin, ushbu vazifaning mohiyati narx, ijtimoiy – zaruriy harajatlar va ishlab chiqarish natijalarining hisobi rolini bajarishidir.

Rag‘batlantiruvchi vazifa. Bunda iqtisodiy rag‘batlantirish vazifasi mahsulot sifatini hisobga olish, uning yaxshilanishini rag‘batlantirish va turkumini yaxshilashdan iborat.

Tartibga soluvchi vazifa. Bozor narxi ishlab chiqaruvchi belgilashni istagan narxdan farq qilishi mumkin, chunki u sotuvdan katta daromad puli olishga, iste’molchi esa ushbu mahsulotni sotib olishga o‘zining harajatlarini minimallashtirishga intiladi. Shuning uchun tartibga soluvchi vazifa talab va taklifni balanslovchi muvozanatlashgan narxni belgilaydi.

Taqsimlovchi vazifa. Ijtimoiy va iqtisodiy masalalarni hal qilish uchun narxning tovar qiymatidan siljishi asosida foydani qayta taqsimlash vazifasi bo‘lib xizmat qiladi. Bu soliq solish tizimi va ba’zi boshqa tadbirlar yordamida amalga oshiriladi. Masalan, dori vositalarining ko‘plariga qo‘shilgan qiymatiga soliq belgilanmagan. Hayotiy zarur bo‘lgan dori vositalarini ishlab chiqaruvchi korxonalar foyda hisobidan soliq to‘lash bo‘yicha imtiyozga ega. Dori vositalari o‘ziga xos turdagi tovarlarga kirganligi sababli, ularning narxlari ushbu o‘ziga xoslikni e’tiborga olishi lozim. Shu bilan birga dori vositalariga har qanday tovarning asosiy xususiyatlari xosdir. Birinchidan, dori vositalari har qanday tovar kabi iqtisodiy mohiyatga ega. U chiqarish va tarqatishdagi harajatlar natijalarini hisobga oluvchi puldagi qiymatda ifodalanadi, iste’mol qiymatiga ega, iqtisodiy talab va taklif qonunlariga bo‘ysunadi. Boshqa tomondan dori vositalari inson sog‘lig‘ini saqlashdan iborat bo‘lgan ijtimoiy mohiyatga egadir. Dori vositalari keskin qimmatlashgan sharoitda aholini ijtimoiy himoya qilish bilan bog‘liq davlat dasturlari, dorilarning ijtimoiy ahamiyatining isbotidir. Ikkinchidan, dori vositalari o‘ziga xos turdagi tovar kabi ijtimoiy-

iqtisodiy samaradorligi bilan tavsiflanadi. Iqtisodiy samara ko‘rsatkichi dorilarning ishlab chiqarilishi bilan bog‘liq milliy ijtimoiy daromadning o‘rishini ifodalaydi, ijtimoiy samara moddiy mehnat, moliyaviy zaxiralarning tejalihi bilan kechadi. Uchinchi, dori vositalariga talab fiziologik iste‘mol me‘yorlari bilan emas, balki inson patologiyasi bilan tartibga solinadi. Sog‘lom va bemor kishilar ba‘zi (*retseptsiz beriladigan*) dori vositalarni mustaqil olishlari mumkin bo‘lsada, foyda shifokor talab generatori hisoblanadi (*oralik ilte‘molchi*). To‘rtinchidan, narxga nisbatan ehtiyoj aniqligi kasallik tavsifi dori to‘lov usuliga (*naqd yoki pul o‘tkazish yo‘li bilan hisob-kitob qilish*) bog‘liq bo‘lishi mumkin. Surunkali bemorlar dorilarni doimiy qo‘llaganliklari sababli, ular ishlatadigan tovarlarga ehtiyoj darajasi aniq bo‘lmaydi. Retsept bo‘yicha to‘liq qiymatiga yoki imtiyozli shartlar bilan beriladigan dori vositalari talabi ham noaniq bo‘ladi.

Iqtisodiyotning turli sohalari va tarmoqlaridagi ishlab chiqarish va sotish sharoitlarining xilma-xilligi hamda bozor munosabatlarining rivojlanishi darajasidagi farqlar narx turlarini farqlash zaruriyatini tug‘diradi. Iqtisodiyotda amal qilib turgan barcha narx turlari narx tizimini tashkil qiladi. Narxlar tizimida ularning ayrim turlarining iqtisodiy mazmunini qisqacha qarab chiqamiz.

Ulgurji narxlar. Ishlab chiqaruvchilar tomonidan katta partiyadagi tovarlar bir yo‘la ko‘tarasiga sotilganda ulgurji narxlardan foydalaniladi. Ulgurji narxlar ishlab chiqaruvchilar va ta‘minlash-sotish tashkilotlari xarajatlarini qoplashi hamda ularning ma‘lum miqdorda foyda ko‘rishini ta‘minlashi zarur. Ulgurji narxlar tovar birjalari va savdo uylarida ham qo‘llaniladi.

Shartnoma narxlar. Bu sotuvchi va xaridorning roziligi bilan belgilanadigan, ular tomonidan tuzilgan shartnomada qayd qilingan narxlardir. Shartnoma narxlar odatda shartnoma bitimi amal qilib turgan davrda o‘zgarmaydi. Mazkur narxlar ham milliy va ham xalqaro bozorda qo‘llaniladi. U xalqaro bozorda qo‘llanilganda tovar (xizmat)larning jahon narxlariga yaqin turadi.

Chakana narxlar. Bu narxlarda tovarlar bevosita iste‘molchilarga sotiladi. Chakana narxga tovarning ulgurji narxi, chakana savdo tashkilotlarining xarajatlari va ularning

oladigan foydasi kiradi. Chakana narx tovarlarga bog'langan talab va taklifni bog'lovchi rolini o'ynaydi hamda ularning nisbatiga qarab yuqori yoki past bo'lishi mumkin.

Davlatning narxlarni tartibga solishlik faoliyati chegaralangan (limitlangan) va dotatsiyali narxlarni vujudga keltiradi. Chegaralangan narxlarda davlat narxlarning yuqori va quyi chegarasini belgilaydi hamda ular shu doirada o'zgarishi mumkin. Bunday narxlar yordamida davlat inflyatsiyani jilovlaydi, narxlarni nazorat qiladi. **Dotatsiyalangan narx** - bu davlat byudjeti hisobidan maxsus arzonlashtirilgan narxlardir. Bunday narxlardan kam daromadli oilalar, beva-bechoralar, ishsiz va nogironlarni hayotiy zarur ne'matlar bilan eng kam darajada ta'minlab turishda foydalaniladi.

Demping narx. Bozorda o'z mavqeini mustahkamlash va raqiblarini siqib chiqarish uchun firmalar maxsus narxdan foydalanadiki, ular demping narx yoki bozorga kirib olish narxi deb ataladi. Demping narxda rasmiy narxning bir qismidan kechib yuboriladi. Sotish hajmini o'zgartirmasdan yuqori foyda olishga erishish uchun firmalar nufuzli narxdan foydalanadi. Bu narxni qo'llash uchun bozorda raqobat cheklangan bo'lib, monopol vaziyat mavjud bo'lishi zarur. Mazkur vaziyatda talab narxga bog'liq bo'lmaydi, shu sababli narxning ko'tarilishi tovar sotilishini keskin kamaytirmaydi. Bundan tashqari aholining yuqori daromad oluvchi qatlami xarid qiladigan nufuzli tovarlar ham mavjudki, ular nufuzli narxlarda sotiladi. Rivojlangan mamlakatlarda yuqori daromad oluvchi aholi qatlami uchun dala hovliga ega bo'lish, mashhur kurortlarda dam olish, oxirgi modeldagi kiyimlar kiyish, yangi rusumdagi avtomashinada yurish, martabali yoki obro' talab iste'mol hisoblanadi. Martabali iste'mol nufuzli narxlarni yuzaga keltiradi. Ular odatdagi narxlardan ancha yuqori bo'ladi. Nufuzli narxlarni qo'llashda tovarlarni ishlab chiqarish xarajatlari va rentabellik darajasi, bozordagi talab, uning o'zgarishi va bozordagi raqobatlashuv sharoiti hisobga olinadi. Shunga qarab, ma'lum davrgacha o'zgarmaydigan qat'iy (*standart*) narxlar va o'zgaruvchan narxlar qo'llaniladi. Shunday tovarlar borki, iste'molchilar ularning narxi o'zgarmasligini afzal ko'radi.

Xulosa:

Yuqoridagi ma'lumotlarni tahlil qilib, xulosa qilgan holda shuni aytish mumkinki, narx xilma-xil turlardan iborat bo'lsada, ular bir-biri bilan o'zaro bog'langan, chunki ularda

jamiyatdagi iqtisodiy resurslarning ishlatilish samarasi o‘z ifodasini topadi. Iqtisodiyot nazariyasida narx nisbati degan tushuncha bor, u narx pariteti deb ham yuritiladi. Iqtisodiyot va undagi jarayonlar bir-biriga bog‘liq bo‘lganidan narxlar bir-birini yuzaga chiqaradi. Masalan, ruda narxi metall narxiga, metall narxi mashina narxiga, mashina narxi kiyim narxiga kiradi, chunki bu narxlarning har biri o‘zidan keyingi mahsulot harajatlarini shakllantiradi. Bozorga shunday o‘ziga xos tovarlar chiqadiki, ular ko‘pchilik sohalarda ishlatiladigan eng muhim iqtisodiy resurslar hisoblanadi. Bular metall, neft, ko‘mir, gaz, yog‘och, bug‘doy, paxta kabi tovarlar bo‘lib, ular narxining o‘zgarishi butun narxlar nisbatini o‘zgartiradi.

Raqobatning amal qilishi ma’lum shart-sharoitlar mavjud bo‘lishini taqozo qiladi. Bu shart-sharoitlar faqat bozor munosabatlari qaror topgan muhitda bo‘lishi mumkin. Shunday ekan, bozor iqtisodiyotini yuzaga keltirish ayni vaqtda raqobatchilik muhitining shakllanishini bildiradi. Bozor munosabatlari rivojlangan mamlakatlarda raqobatchilik muhiti uzoq davr davomida, o‘z-o‘zidan, evolyutsion yo‘l bilan vujudga kelgan. Bu asta-sekin erkin raqobat muhitini keltirib chiqargan. Iqtisodiyotda monopollashuv prinsiplari kuchayib borishi bilan raqobat cheklanadi, shu sababli raqobatchilik muhitini vujudga keltirishda davlat ham qatnashadi. Bu esa davlatning monopoliyalarga qarshi siyosatida o‘z aksini topadi.

Har bir mamlakatdagi aniq vaziyat, ya’ni iqtisodiyotning monopollashuv darajasi uning miqyosi va xarakteriga qarab, bu siyosat erkin raqobat muhitini yangidan yaratish, uni saqlab qolish, zarur bo‘lganda qaytadan tiklash, raqobat usullarini qaror toptirish kabilarga qaratiladi. Masalan, AQSHda davlatning xususiy monopoliyalar faoliyatini cheklashga qaratilgan tadbirlari 1980-yilda trestlarga qarshi qabul qilingan qonunda “*Sherman qonuni*”da o‘z ifodasini topadi. Monopoliyalarga qarshi qonunchilik va uni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan chora-tadbirlar boshqa mamlakatlarda ham sharoit taqozo etgan shakllarda amal qiladi. Buyruqli iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o‘tayotgan mamlakatlarda, sog‘lom raqobatga shart-sharoit hozirlash, iqtisodiy subyektlar mustaqilligini kengaytirish orqali ularni raqobatchilikka jalb qilish iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarning muhim jihatlari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 6-iyundagi “Ma‘muriy islohotlar doirasida raqobatni rivojlantirish va iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-108-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 3-iyulda yangi tahrirdagi “Raqobat to‘g‘risida”gi O‘RQ-850-son Qonuni.

3. N.M.Rasulov, A.R. Ismailov (2019) “Monopoliyaga qarshi boshqaruv nazariyasi” O‘quv qo‘llanma. -T.: «IQTISODIYOT».

4. Shodmonov Sh., G‘afurov U. (2020) Iqtisodiyot nazariyasi. Ma‘ruzalar matni. - T.: TDIU.

5. Bekmurodov A.Sh., G‘afurov U.V. (2007) O‘zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizastiyalash: natijalar va ustuvor yo‘nalishlar. O‘quv qo‘llanma. T.: TDIU.

6. Stankovskaya I.K., Strelets I.A. (2008) — Ekonomicheskaya teoriya. Darslik.

7. Kostusev A.A. (2004) Konkurentnaya politika v Ukraine: Monografiya.

www.raqobat.gov.uz

www.arxiv.uz

www.ziyonet.uz